

SUG`ORILADIGAN O`TLOQI ALLYUVIAL TUPROQLARDA YASHAB TUPROQ UNUMDORLIGINI OSHIRISHGA XIZMAT QILADIGAN ORGANIZMLAR

Islomova Nasiba Saidhaydar qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13960498>

Annotatsiya: Ushbu tezisda sug`oriladigan tuproqlarda keng tarqalgan tirik organizmlar va ularning tuproqqa tasiri, unumdorlik, ekinlar hosildorligiga tasiri va boshqalar haqida fikr yuritilgan.

Kalit soʻzlar: oʻtloqi tuproq, azotobakteriyalar unumdorlik, ogʻir metallar, makroflora, mikroflora, hasharotlar.

Аннотация: В данной дипломной работе обсуждаются живые организмы, распространенные в орошаемых почвах, и их влияние на почву, плодородие, урожайность и т.д.

Ключевые слова: пастбищная почва, азотные бактерии, плодородие, тяжелые металлы, макрофлора, микрофлора, насекомые,

Annotation: In this thesis, the living organisms common in irrigated soils and their impact on the soil, fertility, crop yield, etc. are discussed.

Key words: pasture soil, nitrogen bacteria, fertility, heavy metals, macroflora, microflora, insects.

Respublikamiz hududida tarqalgan tuproqlarda shu jumladan sug`oriladigan tuproqlarda juda ko`p mikroorganizmlar uchraydi. 1 gr tuproqda millionlab milliardlab mikroorganizmlar uchraydi. Tuproqdagi havo va suvga qaraganda mikroorganizmlar soni ancha ko`p. Tuproqda turli bakterialar, aktinomisetlar, achitqilar, suv o`tlari va sodda hayvonlar mavjud bo`lib tadqiqot natijalariga ko`ra haydalgan gektar yerning 25 sm chuqurligigacha bo`lgan qatlamida 3-5 tonnagacha bakteriya uchraydi. Tuproqqa tushgan o`simliklar tuproqdagi qoldiqlar hisobida tezda o`sa oladi. Sug`oriladigan ,sho`r o`tloqi, sug`oriladigan o`tloqi allyuvial yoki boshqa bir xildagi tuproqlarda tirik organizmlarning tarqalishi bu tuproqlarning tarkibi xossa xususiyatlariga bevosita bog`liq. Tuproqning yuza qismida mikroorganizmlar uning pastki qatlamlariga qaraganda ancha ko`p sababi yuza qatlamda organik qoldiqlar miqdori suv va havo ham yetarli bo`ladi. Shu sababdan tuproqning yuza qatlamlarida ildiz hosil qilib o`sadigan o`simliklar hosildorligi ham yuqoriroq bo`ladi. Tuproqda tirik organizmlar ahamiyati qay darajada degan savol kelib chiqadi. Tuproq va tirik organizmlar va unda o`sadigan o`simliklar bir butun tizim sifatida ishlaydi. Ulardan birontasining faoliyati pasayishi boshqalariga ham salbiy ta`sir ko`rsatadi. Tuproqda o`simlik yetishtirishdan oldin undagi makroflora, mikroflora va tuproqning agronomik xossa va xususiyatlarini o`rganib chiqish kerak. Sug`orib dehqonchilik qilinadigan maydonlarda ekish rejalashtirilgan g`alla, beda, kartoshka, donli ekinlar ekishdan oldin bu ekinlarga tuproq mos holatda va oldingi yil bu tuproqda qanday ekin turi ekilganiga e`tibor qaratish lozim. Masalan beda ekilgan tuproqda erkin azotni o`zlashtiradigan ayrim zamburug` achitqilar va spiroxetlar ayrim bakteriyalar va beda o`simligiga juda katta zarar yetkazadigan g`ozpanja kabi o`simlik urug`lari bo`ladi. Bunday tuproqda almashlab ekishda g`alla ekinlarini qo`llash samarali natija beradi. Makkajo`xori ekilgan maydonlarda ham yomg`ir chuvalchaglari va chirituvchi bakteriyalar miqdori ko`plab topiladi, ular suv, havo aylanishi va chirish jarayonini tezlatib o`simlikga o`zlashtirishga yordamlashadi. Tuproqdagi tirik organizmlardan hasharotlar - umurtqasiz hayvonlarning bo`g`imoyoqlilar (Arthropoda)

tipi, traxeyalilar (Tracheata) kenja tipi, hasharotlar (Insecta) yoki olti oyoqlilar (Hexapoda) katta sinfiga mansubdir. Bu tipga hasharotlardan tashqari boshqa bir organizmlar ya'ni qisqichbaqasimonlar (Crustacea), o'rgimchaksimonlar (Arachnoidea), ko'poyoqlilar (Myriapoda) va boshqalar ham kiradi. Hasharotlar turlari tabiatda juda keng tarqalgan va ular turlicha tuzilish va turlicha tuproqlarda turli miqdorda yashaydi. Hozirgi vaqtda yer yuzida hasharotlarning 1-1,5 mln. atrofida turlari borligi ma'lum. Mutaxassislarning fikricha yer yuzida hasharotlarning 3-4 mln. va hatto 8-10 mln. ga yaqin turlari bor deb faraz qilinadi. Chunki kam o'rganilgan tropik mamlakatlardan har yili hasharotlarning 7-8 mingga yaqin yangi turlari topilib turadi. MDH da hasharotlarning 100 ming turi, O'zbekistonda esa ularning 23 mingdan ortiq turi bor bo'lib ko'p qismi tuproq tarkibida yashashi aniqlangan. Umuman hasharotlarning turlari va soni qolgan hamma hayvon va o'simlik turlarini qo'shib hisoblagandan ham ko'p. Shuni hisobga olgan holda tuproqdagi tirik organizmlarni qo'lda sanash va maxsus 1m ga 1m hajmdagi kataklardan foydalangan holda aniqlash mumkin. Eng muhim hisoblangan azotobakteriyalarni aniqlanganda uning tarkibidagi moddalar fitoxormonlarni masalan auksinni sintez qiladi, bu bilan o'simlikni o'sish jarayonini rag'batlantiradi. Jinsning exopolisakkaridlari tuproqdagi og'ir metallarni yo'qotishga, ya'ni simob kadmiy, qo'rg'oshin bilan ifloslangan maydonlarni tozalashga yordam beradi. Bunday muhim tadqiqotlarni aniqlash juda muhim.

Xulosa qilib aytganda, tuproq o'simliklar uchun oddiy oziq-ovqat manbai sifatida qaralsada, aslida u bakteriya, zamburug' va boshqa tirik organizmlar uchun yashash va ozuqa sifatidagi murakkab ekotizmdir. Tuproq mikrobiologiyasi tuproqda o'simliklar o'sishi zararli mikroorganizmlar faoliyatini boshqarish va foydali mikroorganizmlar olib keladigan jarayonlarni qo'llab quvvatlash, shu bilan birga inson salomatligiga hissa qo'shish uchun muhim ahamiyatga ega. Barcha hudud tuproqlarida, asosiy dehqonchilik qilinadigan sug'oriladigan tuproqlarda ham mikroorganizmlar tuproq unumdorligini saqlash, tuproq tarkibini yaxshilash, o'simliklarning sog'lom o'sishini qo'llab-quvvatlash va organik ifloslantiruvchi moddalarni parchalashda muhim rol o'ynaydi.

References:

1. Usmonova G. I., Xo'janiyozova B. X., Ochilova G. A. TUPROQNING BIOLOGIK FAOLLIGIDA MIKROORGANIZMLAR ROLI AZOTOBAKTERNING XUSUSIYATLARI //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 6. – C. 139-143.
2. Dustova M. T., Togayeva M. B., Khojaniyazova B. H. Promotion of the use and planting of medicinal plants among the public
3. X.N.Atabayeva, J.B.Xudayqulov O'simlikshunoslik- Fan va texnologiya nashiryoti, 2018.
4. G.D.Mustakimov <O'simliklar fiziologiyasi va mikrobiologiyasi asoslari>, T,1995
5. Raupova N. Tohirov B. Ortiqova H. <Tuproq biologiyasi va mikrobiologiyasi>
6. O'zME Birinchi jild. Toshkent 2000
7. [https://qomus.info/encyclopedia/cat-a/azot-toplovchi mikroorganizmlar-uz/](https://qomus.info/encyclopedia/cat-a/azot-toplovchi-mikroorganizmlar-uz/)